

PROIECT INTEGRIDY. PILOTUL DIN PLOIEȘTI

ing. Mihail TUDOR, Otilia BULARCA, ing. Simona BICA, dr. ing. Ana-Maria DUMITRESCU

Abstract:

This article presents the most relevant aspects concerning an innovative European project in the field of electrical energy – inteGRIDy and its Romanian component – Ploiesti Pilot. Different sections of the paper describe the scope and objectives of the inteGRIDy project, significant aspects concerning the Consortium and the complexity of the Project implementation and the innovative approach for implementing the Romanian Pilot solution. The article presents also technical aspects about the Pilot Ploiesti and the expected benefits of the solution implementation.

KeyWords: Demand Response, Pilot project, european research and innovation, electrical energy, smartening the distribution grid, network topology, Energy Integrated Information System

Rezumat:

Articolul prezintă cele mai relevante aspecte privind inițiativa de cercetare europeană în domeniul energiei electrice – proiectul inteGRIDy, precum și caracteristicile componentei sale din România – Pilotul din Ploiești. Secțiunile acestei lucrări prezintă scopul și obiectivele proiectului inteGRIDy, aspecte privind componența consorțiului, stadiul implementării proiectului, implementarea și beneficiile soluției propuse pentru Pilotul din Ploiești.

Cuvinte cheie: Răspuns la cerere, proiect pilot, cercetare-inovare europeană, energie electrică, soluții inteligente pentru rețeaua de distribuție, topologii de rețea, Sistem Informatic Integrat în domeniul Energiei electrice

Contribuții

În prezentul articol se regăsesc informații relevante privind demersul de cercetare europeană în domeniul energiei electrice – proiectul inteGRIDy (www.integridy.eu), acțiune de inovare (IA), care propune integrarea a 16 soluții tehnice pentru a valida aplicabilitatea unor modele de business la nivel european. La nivel național, componenta proiectului inteGRIDy – Pilotul din Ploiești, implementează o soluție inteligentă de tip Răspuns la Cerere adaptată specificului, nevoilor și cerințelor pieței de energie din România.

Contribuția autorilor constă în prezentarea acestei soluții dedicate pentru Pilotul din Ploiești și surprinde cele mai relevante aspecte tehnice și funcționale, precum și caracterul inovativ al proiectului de cercetare.

Redactarea conținutului articolului

1. Obiectivele și descrierea proiectului de cercetare-inovare inteGRIDy

Proiectul inovativ de cercetare inteGRIDy (integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization & Storage Technologies) finanțat prin programul european H2020 ca parte a demersului de reducere a nivelului emisiilor de carbon are ca obiectiv integrarea de tehnologii, soluții și mecanisme într-o suită de instrumente și aplicații cu scopul de a conecta diverși actori la infrastructurile existente de energie electrică, în vederea optimizării generării și consumului de energie electrică. Proiectul derulat de 30 de parteneri din 8 țări europene și este coordonat de Atos Spania.

Implementarea soluției inteGRIDy va facilita *funcționarea optimă și dinamică* a rețelei de distribuție a energiei electrice, asigurând stabilitatea infrastructurii electroenergetice și gestionarea resurselor de energie distribuite, a centralelor electrice virtuale, a schemelor de stocare inovative și colaborative în contextul integrării surselor de energie regenerabilă.

Proiectul inteGRIDy își propune să implementeze o soluție inovativă care să răspundă provocărilor și să satisfacă cerințele complexe de mediu, de piață și sociale corespunzătoare celor 10 situri demonstrative implicate în proiect, la nivel european.

Proiectul reprezintă o inițiativă de cercetare în domeniul conceperii soluțiilor inteligente pentru domeniul energiei electrice care urmărește aplicarea unor tehnologii și instrumente pentru analiza profilelor consumatorilor în vederea optimizării și eficientizării consumului de energie.

În cadrul proiectului inteGRIDy se regăsesc cele mai semnificative direcții de cercetare funcțională și operațională din domeniul rețelelor inteligente de energie (Smart Grid) și aspecte relevante privind:

- Reconfigurare de topologii
- Algoritmi predictivi
- Prognoze
- Simulare / Optimizare
- Stocare Distribuie
- Prosumator
- Flexibilitate & echilibrare a rețelei de energie electrică.

Cei 10 piloti și siturile demonstrative (Figure 1) corespunzătoare acestora vor furniza seturi de date relevante, fluxuri de lucru specifice și vor contribui la validarea unor modele de business specifice.

Figure 1. Distribuția piloților la nivel european

- Pilotul nr. 1 din Isle of Wight, Marea Britanie își propune crearea unui concept îmbunătățit al proiectării rețelei de energie electrică, stocare, vehiculele electrice, gestionarea surselor de energie regenerabilă la nivelul unei insule independente din punct de vedere energetic;
- Pilotul nr. 2 din Terni, Italia are ca scop integrarea micro-rețelei de tip insularizat a cooperativei de fermieri locali cu infrastructura energetică la tensiune medie;
- Pilotul nr. 3 din San Severino Marche, Italia își propune optimizarea topologiei rețelei de distribuție utilizând fluxuri estimate de energie;
- Pilotul nr. 4 din Barcelona, Spania este orientat spre optimizarea răspunsului la cerere și spre soluții de stocare, incluzând o soluție demonstrativă pentru un centru de practicare a sporturilor;
- Pilotul nr. 5 din St-Jean de Maurienne, Franța are ca scop integrarea resurselor de energie distribuită în rețeaua de distribuție fără a influența stabilitatea acesteia și include implementarea soluției de răspuns la cerere, cogenerare și stocare virtuală;
- Pilotul nr. 6 din Nicosia, Cipru își propune implementarea unei micro-rețele care să facă legătura între Universitatea din Cipru și consumatori casnici implementând răspuns la cerere și strategii de gestionare a cererii;
- Pilotul nr. 7 din Lisabona, Portugalia propune un sistem de control pentru echilibrarea consumului în clădiri administrative. Soluția va include sistem de generare fotovoltaică, stocare termică și stații de încărcare a vehiculelor electrice.
- Pilotul nr. 8 din Xanthi, Grecia propune un sistem care va include răspuns la cerere, funcții de supervizare, stocare virtuală centralizată pentru micro-rețele locale izolate;
- Pilotul nr. 9 din Ploiești, România propune un sistem informatic integrat în domeniul energiei electrice pentru gestionarea informației în cadrul unei rețele inteligente la nivelul clădirilor rezidențiale și birourilor incluzând implementarea unei soluții de răspuns la cerere;
- Pilotul nr. 10 din Thesalonic, Grecia are ca scop proiectarea soluției de răspuns la cerere pentru diferite profile de consumatori (clădiri, stadion de fotbal și hotel) și soluții flexibile pentru stocare și metode de gestiune inteligentă.

2. Implementarea soluției pilot din România

Scop și obiective

În cadrul proiectului inteGRIDy, Pilotul din Ploiești are ca scop implementarea unei rețele inteligente de răspuns la cerere, în care să opereze un sistem de management și control al energiei bazat pe modelul prețului maxim critic și pe algoritmi automați de răspuns la cerere. Obiectivul major al implementării soluției tehnice din Ploiești este reprezentat de monitorizarea și controlul programelor de răspuns la cerere în vederea reducerii vîrfului de consum de energie electrică pentru zece puncte de măsurare.

Pilotul din Ploiești are următoarele obiective:

- implementarea sistemului informatic integrat în domeniul energiei electrice, o soluție de automatizare a proceselor de răspuns la cerere bazată pe infrastructura de contoare inteligente;
- evaluarea și testarea validității modelului de business;
- integrarea soluției tehnice Pilot Ploiesti în cadrul soluției inteGRIDy;
- furnizarea de soluții comerciale flexibile pentru consumatori activi.

Aspecte inovative in implementarea pilotului din Ploiești

- control inteligent al consumului de energie electrică și suport decizional;
- algoritmi online de tip răspuns la cerere bazați pe comportamentul și profilul consumatorului;
 - implementarea de algoritmi inteligenți specifici pentru răspuns la cerere;
 - implementarea de modele de business (fluxuri, procese, indicatori, diferențiatori) specifice soluției de răspuns la cerere;
 - implementarea de soluții adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor
- recomandări bazate pe istoric.

Soluția tehnică a Pilotului Ploiești

În cadrul pilotului din Ploiești se urmărește implementarea unui sistem informatic integrat în domeniul energiei electrice, o soluție inovativă de automatizare a proceselor de răspuns la cerere bazată pe o infrastructură de echipamente de contorizare inteligentă.

Soluția propusă are în componența sa următoarele sub-sisteme:

- sistem de management și control al energiei bazat pe modelul prețului maxim critic și algoritmi automați de răspuns la cerere;
- sistem de comandă și decizie în domeniul Energiei electrice;
- răspuns la cerere automatizat bazat pe profile de consum și tipuri de consumatori configurați la nivel logic;
- portal web dispunând de o secțiune dedicată consumului și o secțiune dedicată prezentării rezultatelor proiectului.

Figure 2. Soluția arhitecturală a pilotului din Ploiești

Limitări în implementarea soluțiilor de tip Răspuns la Cerere în România

Una dintre etapele proiectului a fost dedicată analizei factorilor externi (economic, politic, tehnologic, social și de mediu) care au impact asupra elementelor inovative propuse în cadrul proiectului inteGRIDy și scalabilității soluției tehnice. Pe de-o parte factorii politic, social și de mediu susțin implementarea de proiecte inovative precum inteGRIDy având în vedere că guvernele europene s-au angajat solidar în acțiunea de reducere a emisiilor de carbon. Pe de altă parte, factorii economic, tehnologic și legislativ au un impact diferit în funcție de țara despre care vorbim. Astfel, nivelul de implicare al consumatorilor în demersurile de eficientizare energetică este influențat de indicatori de țară precum: produsul intern brut, prioritățile investiționale sau particularitățile la nivel de distribuitor de energie.

În România au fost identificate următoarele limitări în implementarea soluțiilor de tip răspuns la cerere:

- Absența unui cadru legislativ care să permită oferirea de stimulente pentru consumatori și operatori de distribuție
- Consumul redus de energie electrică la nivelul consumatorilor rezidențiali
- Nevoia redusă de încălzire
- Cadru legislativ inconsistent privind protecția și securitatea datelor
- Lipsa de interes și implicare a consumatorilor
- Costul ridicat al infrastructurii

Ținând cont de aspectele menționate anterior, beneficiile și rezultatele așteptate prin implementarea soluției inovative sunt creșterea nivelului de conștientizare privind conceptele de rețea inteligentă de energie, creșterea gradului de flexibilitate în consumul de energie, oportunitatea optimizării facturilor de energie electrică pentru consumatori casnici, furnizarea de informații pertinente privind gradul de încărcare a rețelei de distribuție, reducerea perioadelor cu consum maxim.

3. Rolul partenerilor din România

Partenerii din România implicați în implementarea proiectului sunt ELECTRICA SA (partener cu rol de operator de Distribuție) și SIVECO România (partener tehnic).

Ca operator de distribuție implicat în proiect, ELECTRICA coordonează procesele specifice demonstrării și validării aplicabilității tehnologiilor propuse în sediile sale și va participa la instalarea, configurarea și testarea echipamentelor și infrastructurii de telecomunicații. De asemenea, ELECTRICA va fi implicată în procesul de validare a modelelor de business adecvate implementării soluțiilor de contorizare inteligentă cu funcționalități de răspuns la cerere în România.

ELECTRICA a participat activ în etapa de definire a funcționalităților sistemului. O echipă de tehnicieni și consultanți ELECTRICA va asigura suport în implementarea celor mai adecvați algoritmi de răspuns la cerere care vor fi implementați, și va experimenta și testa aplicațiile soluției propuse. ELECTRICA este implicată în proiectarea soluției tehnice și va implementa infrastructura electrică din componența sistemului (contoare electrice inteligente, infrastructura de comunicații, senzori, dispozitive inteligente de tip *Home Automation* cu funcționalitate de răspuns la cerere, dispozitive de afisaj de tip *home displays*).

Ca partener cu rol de operator de distribuție în proiect, ELECTRICA își propune să implementeze tehnologii care să poată fi integrate cu cele existente în cadrul unei infrastructuri de comandă și control și să monitorizeze consumul și să verifice modul în care se aplică programul de răspuns la cerere în aria monitorizată.

Ca partener tehnic implicat în proiect, SIVECO proiectează infrastructura informatică (echipamente hardware, comunicații, dispozitive) și definește cerințele funcționale ale soluției, pe baza scenariilor și a studiilor de caz validate cu partenerii din consorțiu și proiectează arhitectura soluției tehnice dezvoltând algoritmi inteligenți de răspuns la cerere. De asemenea, SIVECO va fi implicată în procesul de validare a modelelor de business adecvate implementării soluțiilor de contorizare inteligentă cu funcționalități de Răspuns la Cerere în România.

Ca partener tehnic în proiect, SIVECO își propune să implementeze soluții specifice de monitorizare și de predicție a consumului de energie electrică în conformitate cu algoritmi de răspuns la cerere și instrumente specifice pentru optimizarea indicatorilor de performanță.

Concluzii

Pilotul Ploiești reprezintă o soluție complexă și inovativă proiectată pentru operatorul de distribuție și consumatorii implicați în proiect. Un sistem de acest tip fructifică rezultatele activității de cercetare în domeniul energiei electrice, al tehnologiei informației și comunicațiilor și de afaceri prin aplicarea celor mai inovative soluții tehnologice și a unor modele de business specifice bazate pe algoritmi și instrumente actuale.

Obiectivul economic al Pilotului din Ploiești este reprezentat de evaluarea efectelor generate de implementarea soluției specifice de răspuns la cerere bazată pe o infrastructură de contoare electrice inteligente, precum și de analiza beneficiilor obținute de către operatorul de distribuție și consumatori în urma implementării.

În cadrul analizei economice vor fi explorate modele de business existente, bazate pe raportul dintre costuri și venituri, care au fost aplicate în proiecte și studii de caz privind implementarea de soluții de tip răspuns la cerere.

Mulțumiri

Acest proiect este finanțat prin programul european de cercetare și inovare H2020 prin contractul de finanțare numărul 731268.